

И.Е. Хромов

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ РАБОТ В ВИРТУАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Хромов Иван Евгеньевич, к.э.н., ст.н.с., ЦЭМИ РАН, Москва, khromov_gaun@mail.ru

Ключевые слова: виртуальная организация, организационная структура, партнёрство, сокращение издержек, управление предприятием, проекты, финансовое планирование, закупки, экономико-математическое моделирование, задача распределения, критерии, ограничения, задача о назначениях, матрица назначений.

Тенденции развития современных рынков (глобализация рынков, растущее значение качества товара, повышение важности устойчивых отношений с потребителями и заказчиками, растущее значение применения новых информационных и коммуникационных технологий) повлияли на развитие новых организационных форм управления предприятием.

Одной из таких форм является виртуальная организация – это временное объединение независимых компаний, связанных при помощи информационных технологий для обмена навыками, затратами и доступом к рынкам друг друга. У виртуальной организации зачастую нет ни центрального офиса, ни иерархии, ни вертикальной интеграции. Данное словосочетание часто используют для определения предприятий, действующих на виртуальных рынках и в сети Интернет.

Для создания виртуальной организации необходим правильный выбор партнеров, а для эффективного управления созданной организацией необходимо распределить работы между отобранными партнерами оптимальным образом.

Целью заказчика, который является центром организации, является размещение контракта на работу с минимальными затратами $\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j$, а целью любого из подрядчиков – максимизация полученной ими прибыли. Прибыль партнера определяется как разность между полученным от заказчика вознаграждением и собственными затратами.

Таким образом, в случае виртуальной организации, целью оптимизации будет выступать не степень удовлетворения потребностей конечного потребителя, а минимизация затрат или максимизация прибыли центра или партнеров.

Кроме того, при создании виртуальной организации необходимо также учитывать следующие условия:

Условия и критерии отбора исполнителей работ должны быть четко установлены, известны и понятны всем возможным подрядчикам.

В процессе распределения работ наиболее эффективным является минимально участие и влияния центра или заказчиков. Это необходимо для устранения субъективных предпочтений заказчика.

Можно выделить три вида задач распределения работ в рамках проекта в виртуальной организации. Общим для этих задач является выбор и оценка наиболее подходящего исполнителя для каждой работы.

Задача выбора подрядчика, который может наилучшим образом выполнить поступивший заказ.

Задача оптимального распределения совокупности партнеров для выполнения ряда работ, при условии, что одна работа полностью выполняется только одним агентом.

Задача оптимального распределения работ по подрядчикам, если одна работа требует для выполнения участия сразу нескольких подрядчиков.

Также можно выделить группы характеристик, которые могут выступать и как ограничения и как критерии: 1) временные характеристики работы; 2) стоимостные характеристики работы; 3) качество выполнения работы.

По этим критериям заказчик может вводить ограничения при первоначальном отборе потенциальных исполнителей работ, также эти же критерии могут использоваться при оптимизации распределения работ между выбранной совокупностью партнеров. Впрочем, в ситуации, когда у нескольких возможных партнеров параметры выполнения, возможно использование других параметров. Например, это может быть уровень компетенции подрядчика, поскольку он может выступать как критерии качества выполнения работы.

Таким образом, при оптимизации проекта, то есть при выборе подрядчика необходимо как минимизировать время и стоимость выполнения работы, так и максимизировать качество выполнения работы.

Задача распределения совокупности работ по совокупности партнеров может быть представлена как задача о назначениях. Однако в рамках задачи о назначениях можно говорить только при условии заранее отобранного пула подрядчиков – например в рамках закрытого тендера. Задача о назначениях является частным случаем транспортной задачи. Так как постановка классической задачи состоит в нахождении пар «Работа – Исполнителей», которые обеспечивают минимум суммарных затрат на выполнение всего проекта, и каждый исполнитель может исполнять только одну работу, равно как для выполнения одной работы требуется только один исполнитель, то это также накладывает ограничения на задачу. Это значит, что в проекте заранее должно быть оговорено данное условие – исполнитель не может выполнять более одной работы.

Общий вид модели задачи о назначениях:

$$L(X) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min ;$$

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^m x_{ij} = 1 & (i = \overline{1, n}); \\ \sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 & (j = \overline{1, m}); \\ x_{ij} = \begin{cases} 0, & (i = \overline{1, n}; j = \overline{1, m}); \\ 1, & \end{cases} \end{cases}$$

Общий вид матрицы задачи о назначениях:

Исполнители, A_i	Работы, B_j				Количество исполнителей
	B_1	B_2	...	B_m	
A_1	c_{11}	c_{12}	...	c_{1m}	1
A_2	c_{21}	c_{22}	...	c_{2m}	1
...
A_n	c_{n1}	c_{n2}	...	c_{nm}	1
Количество работ	1	1	...	1	$\sum_{i=1}^n a_i = \sum_{j=1}^m b_j$

Исходные параметры модели задачи о назначениях:

n – количество исполнителей, m – количество работ;

$a_i = 1$ – единичное количество ресурса A_i ($i = 1, n$). Например, один исполнитель
 $b_j = 1$ – единичное количество работы B_j ($j = 1, m$). Например, одна работа.

c_{ij} – стоимость выполнения работы B_j с помощью ресурса A_i . Например, c_{ij} может быть компетентностью i -го исполнителя при выполнении j -й работы, или стоимость выполнения работы, или время выполнения работы.

Искомые параметры:

x_{ij} – факт назначения или «не назначения» исполнителя A_i на работу B_j :

$$x_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{если } i\text{-й ресурс не назначен на } j\text{-ю работу;} \\ 1, & \text{если } i\text{-й ресурс назначен на } j\text{-ю работу;} \end{cases}$$

$L(X)$ – общая (суммарная) характеристика качества распределения исполнителей по работам.

Более важным для создания и функционирования виртуальной организации является оптимальный отбор партнеров. Отбор партнеров может проводиться в рамках открытого тендера, в котором могут принимать участие любые поставщики товаров или услуг.

В документации открытого тендера заранее определяются сроки выполнения работ, качество выполнения работы, максимальные стоимостные характеристики работ и прочие условия.

Так как каждый из потенциальных исполнителей предоставляет заказчику заявку с указанием стоимости и времени выполнения ими работ, то для определения совокупности подрядчиков, подходящих для выполнения проекта можно воспользоваться методом сжатия. Сжатие (Crashing) представляет собой метод сокращения продолжительности проекта за счет сокращения одной (или более) работ, находящихся на критическом пути проекта. Подобное сжатие достигается, как правило, при помощи использования дополнительных ресурсов, например, увеличения количества рабочих.

Однако при использовании концепции виртуальной организации для выполнения работы можно выбрать одного исполнителя из совокупности. Заказчик может выбрать между двумя исполнителями, для каждого из которых существуют параметры предельных затрат и максимального сокращения времени, и нормальных затрат и времени.